

Влияние биочара на загрязненную дизельным топливом почву в микромоделном эксперименте.....	118
Оценка антиоксидантного статуса растений в условиях токсического действия тяжелых металлов	119
Оценка изменения ионного состава болотных вод на верховом болоте (Сургутская низина)	121
Изменение интенсивности выделения углекислого газа почвы на разном удалении от хвостохранилища Урупского горно-обогатительного комбината	122
Определение фаз-носителей тяжелых металлов в почвах района техногенных аномалий крупного медеплавильного комбината	123
Аккумуляция и распределение тяжелых металлов в лекарственных растениях в условиях аэротехногенного загрязнения	124
Радионуклидный состав почв Алексеево-Лозовского сельского поселения Ростовской области	126
Оценка интенсивности пылегрязеобразования в городской среде в разных климатических зонах России	127
Содержание полициклических ароматических углеводородов в техногенно нарушенных почвах вблизи терриконов Ростовской области	128
Накопление комплексных соединений тяжелых металлов в почвах дельты реки Дон	130
Подсекция «Сохранение и повышение плодородия почв»	132
Влияние агропрепарата на основе <i>Chlorella sorokiniana</i> на скорость эмиссии диоксида углерода из агротемно-серых почв.....	132
Структура водных растворов гуматов и их свойства	133
Влияние минеральных удобрений на содержание нитратного азота в почве при выращивании нута.....	134
Моделирование динамики углерода в пахотных почвах Нечернозёмной зоны	135
Содержание нитратного азота в почве при внесении минеральных удобрений в посевах гороха.....	137
Повышение эффективности выщелачивания солей из почв сложного генезиса, при улучшении их физико-химических свойств	138
Изменение численности бактерий в горно-луговой черноземовидной почве при воздействии разными дозами цинка	141
Технология утилизации жидких стоков животноводческих комплексов и повышения плодородия почв.....	142
Оценка влияния биопрепаратов на скорость разложения органической фракции навоза КРС.....	143
Содержание и распределение железа в черноземе южном плодового агроценоза	144
Физиологическая основа предпосевной обработки семян амаранта <i>Amaranthus sp.</i>	146
Влияние загрязнения чернозёма обыкновенного оксидом меди на физиологию – биохимические показатели пшеницы мягкой	147
Влияние гуминовых препаратов из вермикомпоста на физиологические параметры проростков ячменя	149

выращивании гороха на всех исследованных вариантах наблюдалось уменьшение содержания нитратного азота от фазы ветвления до минимального значения в фазу цветения и увеличение в фазу полной спелости. Эта закономерность выявлена в обоих исследуемых почвенных слоях – 0-10 и 10-20 см. Минимальное содержание нитратного азота было отмечено на контрольном варианте во все изученные фазы развития гороха, и характеризуется низким уровнем обеспеченности [1]. Максимальные значения содержания нитратного азота в фазы ветвления и полной спелости были установлены на варианте ЖКУ+КАС 100 – 8,54 мг/кг и 12,76 мг/кг соответственно.

Следует отметить, что совместное применение ЖКУ + КАС 100 существенно повышает содержание нитратного азота в фазы ветвления и цветения гороха, но степень обеспеченности остается на низком уровне. Значительное увеличение содержания нитратного азота установлено и при внесении КАС 100, но меньше, чем в предыдущем варианте. Указанные закономерности наблюдаются как в слое 0–10, так и в слое 10–20 см. При этом проявляется дифференциация содержания нитратного азота по слоям почвы. По всем фазам развития гороха содержание нитратного азота в слое 0–10 см больше, чем в слое 10–20 см, что характерно для технологии No-till [4].

Литература

1. Гамзиков Г.П. Почвенная диагностика азотного питания растений и применения азотных удобрений в севооборотах // Плодородие. 2018. №1 – С. 7-14.
2. ГОСТ 26951–86 – Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 7 с.
3. Грядунова Н.В., Почутина Н.А., Милюткина Т.Г., Косогова Т.А. Влияние регуляторов роста на развитие и продуктивность растений гороха // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018 – С. 49-52
4. Ильченко Я. И., Бирюкова О. А. Влияние минеральных удобрений на плодородие чернозема обыкновенного при возделывании озимой пшеницы по технологии No-till: монография. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2023. – 120 с.
5. Saggerson L. E., Webb C. A., Wilson G. R.. Pea crop losses due to pests and diseases in Australia.: Australian Journal of Agricultural Research, 2011 - p. 853-863

Повышение эффективности выщелачивания солей из почв сложного генезиса, при улучшении их физико-химических свойств

Кодиров Дилшод Тохирович
PhD докторант (аспирант)

*Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем,
г.Ташкент, Узбекистан
E-mail: qdt1004@umail.uz*

Вопрос выщелачивания солей из почв со сложными физико-химическими свойствами остается открытым. В 70-е годы 20 века, при освоении Голодной степи проведено множество исследований, направленных на улучшение водно-

физических свойств почв, подлежащих промывке. Однако в некоторых случаях [2], при больших подачах воды, уплотнение почвы восстанавливалось от весны к осени.

Промывка по бороздам (2023 г.) проведена на исходно уплотненных и рыхлѐных почвах Мирзаабадского района. Почвы по мехсоставу среднесуглинистые в слое 0-20 см, 20 - 124 см, - легкосуглинистые, ниже - супесчаные. В верхнем полуметре, плотность равна $1,78 \text{ г/см}^3$, а ниже $1,47- 1,57 \text{ г/см}^3$. Почва засолена: в слое 0-30 см от $4,0 - 6,0 \text{ дС/м}$ и в слое 30-70 см от $5,0-14,3 \text{ дС/м}$. Содержание карбонатов кальция и магния равномерно по всему профилю почвы и составляет $16,5-19,4 \%$ к массе, из них $82-85 \%$ карбонатов представлены карбонатом кальция [1]. Очевидно, вследствие этого, почва имеет очень низкую инфильтрацию воды в почву ($<0,003 \text{ мм/мин}$).

Для усиления эффекта промывки, по тупиковым 100 м бороздам, в вариантах опыта, кроме глубокого рыхления (70 см), применяли опрыскивание почвы 10% раствором местного химического препарата Биосолвент, содержащий безводную полиамлеиновую кислоту. Заливка борозд проведена форсированной подачей воды расходом $1-2 \text{ л/с}$ в каждую борозду [3-4]. Влияние полива на рассоление почвы оценено сопоставлением данных анализа показателей засоления почвы до и после промывки.

Цель исследования, при ограниченном количестве воды и отсутствии дренажа, установить возможность рассоления почв промывкой по бороздам, в качестве альтернативы промывки по чекам.

Варианты промывки по бороздам в Мирзаабадском районе.

- К-Контроль, - промывка по бороздам на не рыхлѐной почве;
- КБ- то же, с опрыскиванием борозд Биосолвентом перед подачей воды (10% раствор, 5 л препарата на 1 га);
- Р. - промывка по бороздам на предварительно рыхлѐной почве (на глубину 70 см);
- РБ – то же, с опрыскиванием борозд Биосолвентом перед подачей воды.

По результатам промывки, удовлетворительного опреснения верхнего 0-30 см слоя почвы, не произошло, и нижний слой 30-70 см опреснился недостаточно (табл.). Причина - неполное наполнение борозд, «прокатывание» воды по поверхности поля, за счёт форсированной подачи воды в борозды, расходом $1-2 \text{ л/с}$, при продольном уклоне поля $0,003$, при слабом нисходящем потоке и напоре воды, и низкой фильтрации. Подача воды на промывку была невысокой $700-1400 \text{ м}^3/\text{га}$, и, вероятно, недостаточной для выщелачивания солей в этих «сложных» почвах.

Из таблицы видно, что обычная промывка (Контроль-К) при подаче воды $700 \text{ м}^3/\text{га}$, изменила засоление почвы на $1,0 \text{ дС/м}$, а в варианте с Биосолвентом (без рыхления почвы, вариант КБ), на $1,9 \text{ дС/м}$, при затратах воды $850 \text{ м}^3/\text{га}$. Соотношение ЕСе в вариантах КБ/К равно $1,9$ раза. То есть по этим данным, применение Биосолвента на не рыхлѐнной почве, увеличило выщелачивание солей из почвы, против контроля, на 90% [4]. Если сравнить промывку рыхленной и не рыхлѐной почвы Р./К, то получается, что рыхление почвы в данном опыте увеличило вынос солей на 80% (таблица).

Таблица – Результаты промывки почвы по вариантам опыта для горизонта 30-70 см

Варианты	Засоление почвы по ЕСе, dS/m, в слое 30-70 см			Норма промывки (затраты воды), м ³ /га	Удельные затраты воды, м ³ /га на 1 dS/m
	До промывки	После промывки	Изменение		
К	7,2	6,2	-1,0	700	700
КБ	7,7	5,8	-1,9	1000	526
Р	9,6	7,7	-1,8	850	472
РБ	14,3	11,3	-3,0	1400	467

Обычная промывка по фону рыхления, изменила засоление почвы (вариант Р, норма подачи воды 850 м³/га) на 1,8 dS/m. В варианте с Биосолвентом на рыхленной почве (вариант РБ), выщелачивание солей составило 1,7 dS/m, при подаче воды 1400 м³/га.

Таким образом, исследованием выявлено воздействие на эффективность выщелачивания солей при промывке почвы по бороздам с предварительным рыхлением почвы и с опрыскиванием не рыхленной и рыхленной почвы Биосолвентом. В сравнении с контролем, выщелачивание солей, увеличивается: в 1,9 раза, - при применении Биосолвента, без рыхления; в 1,8 раза, - только при рыхлении почвы, а Биосолвент, по фону рыхления, усилил выщелачивание солей в 3 раза. Экономия воды для расщелачивания почвы составила 25-33 %, в зависимости от степени исходного засоления почвы.

Из опыта предшествующих исследований [4], на почвах с более благоприятными свойствами при промывке по чекам, удельные затраты воды на 1 dS/m, были значительно выше, полученных в данном опыте и превышали 1000 м³/га. Очевидно, промывку по бороздам целесообразно проводить при засолении почвы не выше 6 dS/m, двумя тактами (возможно через борозду). При этом, улучшение свойств почв, позволит снизить удельные затраты воды на 1 dS/m до 500 м³/га (таблица). Для опреснения почвы до 2 dS/m, тогда потребуется: $6 - 2 = 4 \times 500 = 2000$ м³/га. Кроме полученных прикладных результатов промывки, предполагается теоретически обосновать взаимодействие физических, водных и химических факторов на процесс выщелачивания солей при применении рыхления и Биосолвента.

Литература

1. Горохова И.Н., Чурсин И.Н. Карбонаты в орошаемых почвах прикаспийской низменности // Аридные экосистемы. 2021. №2 (87). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/karbonaty-v-oroshaemyh-pochvah-prikaspiyskoy-nizmennosti>. (дата обращения: 11.03.2024).
2. Мансуров Н.Х. Почвенно-мелиоративные условия юго-восточной части голодной степи (на примере совхоза "Пахтакор"). // Автореферат дис. к.с/х.н.: 03.00.27 / АН УзССР. Ин-т почвовед. и агрохим. - Ташкент, 1991. 26 с.: ил. РГБ ОД, 9 91-5/3019-8
3. Садиев Ф.Ф., Юлдашев М.З., Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Якубов М.А. О методах восстановления гипсоносных и сильнозасоленных почв Сырдарьинской области в современных условиях. // Ж. Irrigatsiya va melioratsiya. № 4(18). 2019. С.7-13. <http://tiame.uz/ru/article/phdforlan>

4. Yulia Shirokova, Gauharay Paluashova, Dilshod Kodirov, and Farkhod Sadiev. Assessment of the effectiveness of methods for reducing soil salinization based on experimental data for Uzbekistan. // Published online: 22 February 2024. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449402002>

Изменение численности бактерий в горно-луговой черноземовидной почве при воздействии разными дозами цинка

Кузина А.А., Храпай Е.С.

Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологий им. Д.И. Иванковского, г. Ростов-на-Дону, Россия;

e-mail: nyuta_1990@mail.ru

Загрязнение почв цинком влияет как на физические и химические свойства, так и на структурное состояние почв и количественный состав органического вещества [3] При больших концентрациях цинка наблюдается ухудшение биологического состояния почв [1].

На территории Карачаево-Черкесской Республики находится крупнейший на Юге России горно-обогатительный комбинат. В состав добываемой руды входят медь и цинк.

Цель работы – оценить изменение численности бактерий в горно-луговой черноземовидной почве при воздействии разными дозами цинка.

Для модельных экспериментов использовали незагрязненную фоновую почву из верхнего слоя 0-10 см. Цинк в почву вносили в форме оксида (ZnO), в концентрации 10, 25, 50, 100, 250, 500 мг/кг. Срок экспозиции составил 30 суток. По истечению указанного периода определяли общую численность бактерий в почве с помощью прямой люминесцентной микроскопии по методике Д.Г. Звягинцева [2].

Рис. Влияние оксида цинка на общую численность бактерий в горно-луговой черноземовидной почве